

ІНВЕНТАР ЗВУКІВ У ДІАЛЕКТАХ: ДО ПРОБЛЕМИ ВИТОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

У дослідженні представлено гіпотезу про місце зародження української мови. Ґрунтуючись на методиці, апробованій іншими вченими, вдалося з'ясувати, що імовірним місцем зародження української мови є ареал південно-західних українських говірок.

***Ключові слова:** звуки, наріччя, діалект, витоки української мови, південно-західні говірки.*

Вступне слово

Реалізація звуків у мовленні (залежно від словесних, фразових позицій, оточення тощо), звукосполучуваність, міжзвукова взаємодія, фонетичні процеси, походження й еволюція звуків – все це належить до кола традиційних фонетичних проблем. Питання кількості звуків – сфера радше статистичного аналізу, ніж фундаментально лінгвістичного. Проте кількісна оцінка мовних явищ може бути використана в розв'язанні актуальних мовознавчих проблем, зокрема в ланці лінгвогенезу.

Інвентар (репертуар) звуків – це набір найменших мовних одиниць (голосних і приголосних) у фонетичній системі мовного утворення (мови або діалекту). Це – квантитативна (кількісна) мовна характеристика.

Репертуар звуків в українських діалектах як параметр наукового дослідження вже перебував у фокусі окремих праць [див., напр.: 16]. А в деяких розвідках з літературної мови голосні і приголосні та інші мовні одиниці були предметом кількісного лінгвістичного аналізу в аспекті вивчення витоків української мови [31]. В цьому ж аспекті можна назвати ще одну працю [7], де інвентар фонетичних (і морфологічних) ознак уповноважив автора на певні висновки щодо українського глотогенезу.

Методика

Методологічною передумовою дослідження слугує праця К. Аткінсона [1], у якій запропоновано кореляцію між фонемним інвентарем мови та її давністю. Дослідивши репертуар фонем у 504 мовах світу зі всіх континентів, учений

запропонував теорію, за якою вік мови корелює з репертуаром фонем у ній: що більша кількість фонем, то давніша мова, і навпаки. Таке відкриття є закономірним, якщо глотогенез аналізувати з погляду принципів вчення про еволюцію популяцій і видів у біології. Зокрема, згідно з так званим *принципом засновника*, найбільший репертуар генетичних маркерів біологічного виду властивий найдавнішій його популяції. Виходячи з цього принципу (тобто порівнюючи фонемне різноманіття мови з генетичним різноманіттям біологічних видів), К. Аткинсон змодельовав зародження і поширення мов світу. Відповідно до цієї моделі прамова *homo sapiens* постала там, де виявлено найбільший фонемний репертуар – на Африканському континенті (в одному з ареалів койсанських мов, у якому нараховано 141 фонему).

Дослідження К. Аткинсона має низку методологічних зауважень [див.: 18], особливо в тій частині, де йдеться про матеріал для аналізу. Проте ідея (концепція) описаного дослідження варта уваги. Її спробуємо використати, зокрема, для вивчення території походження української мови. Так, якщо екстраполювати принцип засновника, за аналогією до моделювання К. Аткинсона, на українські діалекти, то варто очікувати, що діалектна зона, якій властивий найбільший репертуар фонем, є імовірним ареалом зародження української мови.

Розуміючи, що кількісні відмінності фонемного складу в діалектах очікуються незначні¹ (оскільки діалекти, репрезентуючи одну мову, закономірно подібні), то предметом дослідження є звуки як найменші фонетичні одиниці (у значенні звукотипів²), що реалізують фонемі.

¹ На думку А. М. Залеського, основні фонологічні відмінності в українських діалектах виявляються не стільки фонемним інвентарем і, відповідно, опозиціями між фонемами, стільки способом їх організації в мовленні, правилами лінійної сполучуваності [16, с. 58].

² Звукотип (звуковид) – це артикуляційно-акустичний образ звука, що складається з поля його мовленнєвих реалізацій у сильній і слабкій фонетичних позиціях. Наприклад, поліський напівдифтонг [ʰe] – це не окремий звукотип, а редукована реалізація дифтонга [ʰe] (його модифікація), оскільки місце і спосіб артикуляції [ʰe] та [ʰe] спільні (відмінною є лише тривалість дифтонгічних фаз). Натомість голосні [и] та [и^с] – окремі звуки (звукотипи), оскільки вони

Звуки, репертуар яких значно ширший за власне фонемний, є предметом дослідження також і тому, що кваліфікація (визначення) низки їх у діалектах як фонологічних одиниць (фонем) або, навпаки, як суто фонетичних варіантів фонем часто подається необґрунтовано; цей факт як наукову проблему на матеріалі вокалізму висвітила Л. Е. Калнинь [19].

Об'єкт нашого дослідження – наріччя як найбільші діалектні утворення. Наріччя обрано з тієї причини, що повна інформація про репертуар фонем або звуків із кожного говору чи, тим паче, говірки поки що відсутня, а отже, реалізувати наше дослідження, фокусуючи увагу на одиницях територіальної диференціації діалектів цього типу, видається ускладненим.

Таким чином, методична програма нашого дослідження полягає у виявленні (на основі даних фахової літератури) репертуару голосних і приголосних звуків кожного наріччя – північного, південно-західного й південно-східного – та зіставленні кількісних даних про звуки з подальшою їх інтерпретацією відповідно до описаних вище методологічних засад. Оперування звуками (а не фонемами) не суперечить принципам, покладеним в основу нашої розвідки, оскільки звуковий репертуар дає більше уявлення про фонетичне різноманіття мови, ніж фонемний.

Аналіз і результати

Вокалізм. Інформація про вокалізм діалектів української мови наявна в окремих монографіях, публікаціях та інтегрально – в «Атласі української мови», регіональних атласах. Зіставляючи відомості на картах атласів із даними описативних студій, робимо висновок, що для повної інвентаризації діалектних голосних необхідно спиратися на всі

різнятися за способом творення (ступенем підняття язика); хоча з позиції фонології (за диференційними ознаками) ці звукотипи є варіантами однієї фонемі. У системі консонантизму не виокремлюються як звукотипи дзвінкі приголосні з відтінком оглушення (чи глухі приголосні з відтінком одзвінчення). Дзвінкий приголосний – це комбінація двох послідовних в часі фаз вимовляння: фази голосу і фази шуму; тому будь-який напівоглушений дзвінкий – це дзвінкий приголосний з редукованою фазою голосу; а будь-який напіводзвінчений глухий – це глухий звук з вкрапленням попередньої фази голосу. З погляду місця і способу творення, наприклад, між консонантами [д] і [д¹] немає різниці (це вокали, що представляють той самий звукотип). Доказом того, що ці звуки – це спільний звукотип, є їхня ізольована вимова, в якій не можливо зартикулювати оглушений дзвінкий так, щоб він відрізнявся від власне дзвінкого чи глухого (оглушення й одзвінчення – це асиміляційні явища, що відбуваються в зв'язному мовленні).

доступні джерела, оскільки в лінгвогеографічних працях подано лише типові звуки для певного наріччя, тобто такі, що складають його фонетичне ядро.

Голосні звукотипи північного наріччя:

– [i], [и], [e], [a], [o], [y] – шість вокалів, притаманних загальнонаціональній мові: [4, к. 1–2];

– [i^ε], [и^ε] – неоднорідні голосні двокомпонентного складу (дифтонги), переднього ряду, генетично є рефлексом давньої фонемі /*ē/ в новозакритих наголошених складах та давньої фонемі /*ě/ в позиції під наголосом. Фіксуються в усіх говорах наріччя, найчастіше – в східнополіських говірках, рідше – в середньополіських говірках, зокрема в центральній і північній смузі, і ще рідше – в західнополіських говірках, зокрема північних районах, передусім в надбузько-поліських: *хліѐб*, *пiѐч*, *обиѐд* [5, с. 205, 207];

– [i^u] (*інші позначення* – [i], [i̯]) – голосний переднього ряду, високого дещо обниженого (розширеного) ступеня підняття. Вживається як монофтонгічний варіант дифтонгів переднього, заднього й мішаного рядів в західнополіських говірках, південній смузі середньополіських говірок та в східнополіських говірках: *сні^uг*, *рi^uчка*, *кi^uн'* [5, с. 42, 205], а також як рефлекс давніх /*ы/, /*i/. Поширений у всіх говорах наріччя: *ходi^uти*, *робi^uти*, *три^u* [5, с. 41];

– [iⁱ] (*інше позначення*: [i̯]) – голосний переднього ряду, високо-середнього дещо підвищеного (звуженого) ступеня підняття. Вживається як монофтонгічний варіант дифтонгів переднього, заднього й змішаного рядів у південній смузі західно- та середньополіських говірок: *кiⁱн'*, *двiⁱр*, *ниⁱс* [5, с. 205], а також як рефлекс давніх /*ы/, /*i/ в багатьох говірках наріччя: *ходiⁱти*, *робiⁱти*, *диⁱм* [5, с. 41];

– [i^e] – голосний переднього ряду, високо-середнього дещо обниженого (розширеного) ступеня підняття, є алофоном фонем /и/ та /е/ у ненаголошених складах переважно в західнополіських говірках: *си^eлó*, *ми^eні* [5, с. 51]; на іншій території наріччя в ненаголошених позиціях зазначені фонемі вимовляються, як правило, в основних варіантах [и] та [е]. Інколи в південних говірках західно- й середньополіського говору вживається як монофтонг на місці колишніх дифтонгів: *сні^eг*, *сли^eд*, *рi^eдко* [5, с. 42];

– [e^u] (*інше позначення*: [ê]) – голосний переднього ряду, середнього дещо підвищеного (звуженого) ступеня підняття. Є рефлексом давніх фонем /*i/ та /*ы/ в наголошених складах: *хмé^uз*, *згорé^uла*, *жінкé^u* [5, 48], а також монофтонгом на місці дифтонгів в окремих південних говірках західно- й середньополіського говору: *сé^uл'*, *порé^uг*, *кé^uл'ко* [34, 67]. Реалізує і фонему /и/ в ненаголошених складах (у цьому випадку передається інколи знаком [э]) переважно в західнополіських говірках: *се^uлó*, *ме^uні* [5, с. 51];

– [e^a] (*інше позначення*: [ε]) – голосний середнього ряду, середнього дещо обниженого (розширеного) ступеня підняття. У східнополіських говірках є рефлексом давньої носової фонему /*ɛ/ у ненаголошеній позиції: *те^aгну́т'* [22, с. 235], а також реалізує фонему /е/ в ненаголошеній позиції: *че^aтвѣр* [22, с. 239];

– [e^o] – лабіалізований голосний, середнього ряду, середнього підняття. Реалізує фонему /а/ в ненаголошеній позиції в деяких східнополіських говірках: *кле^oдут'*, *кле^oд'і* [22, с. 253];

– [ē] – довгий (подвоєний³) голосний переднього ряду, середнього підняття, вважається рефлексом давньої фонему /*ā/. Вживається в окремих східнополіських говірках в переднаголошеному складі: *н'ѣсу́* [6, с. 248–249];

– [ā] – довгий (подвоєний) голосний заднього ряду, низького підняття, разом з [ē] вважається рефлексом давньої голосної фонему /*ā/. Фіксується в окремих східнополіських говірках (зокрема в північно-західній частині Чернігівської обл.) в переднаголошеному складі: *хāд'іл'і*, *мāзу́* [6, с. 248–249];

– [a^e] (*інші позначення*: [â], [ǣ]) – голосний середнього ряду, низького підвищеного (звуженого) ступеня підняття. Є рефлексом давньої носової фонему /*ɛ/ у ненаголошеній позиції: *ва^eзу́*, [22, с. 235], а також реалізує фонему /е/ в ненаголошеній позиції: *жа^eра^eлó* [22, с. 239];

³ Акустично довгі голосні [ā] та [ē] звучать як подвійні звуки з повторенням артикуляційних рухів (a+a, e+e), тому позначати їх подовженими (розтягнутими в часі) двокрапкою – [a:], [e:] – некоректно. Натомість подовжені приголосні відрізняються від відповідних неподовжених лише часокількісною характеристикою (артикуляційна якість у них однотипна).

– [a^o] – голосний заднього ряду, низького дещо підвищеного ступеня підняття. Реалізує фонему /o/ в ненаголошеній позиції в східнополіських і деяких центральнопольських говірках: *лѣса^oм* [22, с. 227];

– [o^e] – голосний задньо-середнього ряду, середнього підняття. Вживається як варіант фонему /o/ в ненаголошеній позиції в деяких східнополіських говірках: *че^oловітєк, увече^oром* [22, с. 239];

– [o^a] – голосний заднього ряду, середнього дещо обниженого (розширеного) ступеня підняття. Реалізує фонему /o/ в ненаголошеній позиції (виразник явища «акання») в східнополіських і деяких центральнопольських говірках: *бáт'ко^a* [22, с. 227];

– [o^y] (інше позначення: [ô]) – голосний заднього ряду, середнього дещо підвищеного (звуженого) ступеня підняття. Виявляє фонему /o/ в ненаголошеній позиції (виражає явище «укання») в західнополіських і деяких центральнопольських говірках: *рбóта, дбрóга, нóчувáти* [15, с. 61, 67]. Цей самий голосний вимовляється в окремих говірках і в позиції під наголосом як монофтонг на місці дифтонгів: *во^yл, во^yз, то^yк* [34, с. 65].

– [y̥] (інше позначення: [y¹]) – голосний переднього ряду, середнього підняття. Вживається як монофтонгічний⁴ субститут польських дифтонгів заднього ряду переважно в південній смузі західнополіського говору та фіксується в незначній кількості східнополіських говірок: *нy̥с, шчy̥тка* [5, с. 47];

– [y̥o], [o̥y], [y̥ô], [ô̥] – неоднорідні голосні двокомпонентного складу (дифтонги), заднього ряду. Постали на місці давніх фонем /*ō/, /*ē/ в новозакритих складах під наголосом. Поширені в східнополіському говорі, північній смузі середньопольських говірок та окремих північних районах західнополіських говірок: *нy̥ôс, тy̥ôтка, ву̥ôз* [5, с. 47];

– [ye̥], [yi̥], [yī̥], [yē̥], [yē̆], [yī̆], [yī̇] – неоднорідні голосні двокомпонентного складу (дифтонги), мішаного ряду.

⁴ Північноукраїнські монофтонги, за припущенням багатьох учених, є континуантами дифтонгів (тобто наступним щаблем еволюції давніх фонем); проте існує й інша думка, згідно з якою звуки однорідної артикуляції (монофтонги) – це окрема (паралельна з дифтонгізацією) гілка рефлексії давніх фонем.

Вважаються звуками більш пізнього походження порівняно з передньорядними й задньорядними зазначеними вище дифтонгами, а тому є їхніми генетичними континуантами. Вживаються в східнополіському говорі, північній смузі середньополіських говірок та окремих північних районах західнополіських говірок: *вуїз*, *суел*, *нуїс* [5, 47]. Дифтонги змішаного ряду засвідчені також і як рефлекси давньої фонemi /*ы/: *буек*, *буик* [2, с. 22];

– [y^o] – голосний мішаного ряду, високо-середнього ступеня підняття, вживається як монофтонг на місці дифтонгів: *ву^oл*, *ву^oз*, *ту^oк* [34, с. 65].

Отже, вокалізм північного наріччя складається з **34** голосних звуків. Серед них 19 голосних (56% від всієї кількості) є спільними з одним або обома іншими наріччями; і 15 голосних (44% від всієї кількості) – це унікальні вокалі, які не вживаються в інших наріччях.

Голосні звукотипи південно-західного наріччя:

– [i], [и], [e], [a], [o], [y] – шість вокалів, властивих загальнонаціональній мові [4, к. 1–2];

– [i^{ie}] – неоднорідний голосний трикомпонентного складу (трифтонг), переднього ряду. Є рефлексом давньої фонemi /*ē/, розвинувся в наголошених складах (у повільному й експресивному мовленні). Зафіксований в закарпатських говірках: *мієіра*, *сієіно*, *колієіно* [24, с. 35];

– [i^u] (i) – голосний переднього ряду, високого дещо обниженого (розширеного) ступеня підняття. Є рефлексом давньої фонemi /*i/, вживається в окремих південногуцульських говірках: *чубот'і^u*, *л'іжн'і^uк*, *груді^u* [15, с. 32]. В надсянському говорі реалізує фонему /e/: *плі^uту* [15, с. 44];

– [iⁱ] (î) – голосний переднього ряду, високо-середнього дещо підвищеного (звуженого) ступеня підняття. Поширений у надсянському говорі, де реалізує фонему /e/: *ни'сє*, *Сті'пán*, [15, с. 44];

– [i^{bi}] – голосний середнього ряду, високо-середнього підняття. Є рефлексом давньої фонemi /*ō/ у новозакритих наголошених складах. Вживається в гуцульських говірках: *ві^{bi}н*, *кі^{bi}нь*, *ві^{bi}кно* [8, с. 194];

– [i^e] – голосний переднього ряду, високо-середнього дещо обниженого (розширеного) ступеня підняття. Реалізує фонему

/и/ в сильній позиції в гуцульських говірках: *ті^е, мі^ело, бі^ек* [8, с. 196] та в окремих (північнонаддністрянських) говірках: *ві^ебрали, гли^ена, магази^ен* [33, с. 49]. Цей самий звук, як правило, реалізує і фонему [и] в ненаголошених складах у переважній більшості говірок цього наріччя;

– [ы] – голосний заднього ряду, високого підняття. Є рефлексом давньої фонemi /*ы⁵/. Фіксується в окремих закарпатських, бойківських та надсянських говірках: *быв^{ало}, бык^і, воли* [15, с. 74];

– [ы^о], [ы^у] – лабіалізовані голосні заднього ряду. Разом з [ы] є рефlekсами давньої фонemi /*ы/. Вживається в окремих закарпатських, бойківських та надсянських говірках: *бы^овало, бы^осокий, мы^{ло}* [5, с. 52], *бы^ув* [29, с. 74];

– [e^и] (ê) – голосний переднього ряду, середнього дещо підвищеного (звуженого) ступеня підняття. Реалізує фонему /e/ (в позиції під наголосом і без наголосу), широко вживається в бойківських, закарпатській говірках: *две^ири, те^ипер, де^ин'* [5, с. 226];

– [e^а] (ε) – голосний середнього ряду, середнього дещо обниженого (розширеного) ступеня підняття. Є алофоном фонemi /e/ в гуцульських, покутських та деяких інших говірках досліджуваного наріччя: *вишне^авий* [15, с. 81];

– [e^у] – напружений лабіалізований голосний середнього ряду, середнього підняття. Реалізує фонему /и/ після задньоязикових приголосних в деяких південногуцульських говірках: *рушник^у, запаск^у* [15, с. 35];

– [a^е] (â, ä) – голосний мішаного ряду, низького підвищеного (звуженого) ступеня підняття. Реалізує фонему /e/ в гуцульських, покутських та деяких інших говірках наріччя: *пáрстин* [15, с. 81];

– [a^о] – голосний заднього ряду, низького дещо підвищеного ступеня підняття, Реалізує фонему /а/ в наголошеній позиції перед сонорними /в/, /л/. Вживається в багатьох карпатських, закарпатських і передкарпатських говірках: *пá^оуда, знá^оў, ўпá^оў* [15, с. 76–77];

⁵ За спостереженнями Й. О. Дзендзлівського, ці звуки в карпатських говірках є рефlekсами не лише давньої /*ы/, а й давньої /*i/: *шыя, жыто, крыло* [11, с. 31] та давньої /*õ/ (у деяких надсянських говірках: *сты^ол, ны^ос, кы^от* [11, с. 18], у лемківських говірках: *выл, хвыст, вын* [5, с. 44]).

– [oʷ] (ô) – голосний заднього ряду, середнього дещо підвищеного (звуженого) ступеня підняття. Виявляє фонему /o/ в ненаголошеній позиції. Вживається в багатьох південно-західних говірках, зокрема широко поширений у надсянському говорі: *стоʷйáти*, *дérвоʷ*, *гоʷрб* [15, с. 62], наддністрянському та волинському говорах: *моʷлоʷдúго*, *поʷнісі́* [33, 54–55];

– [ʊ^o] – голосний мішаного ряду, високо-середнього ступеня підняття. Фіксується в окремих середньокарпатських говірках: *руʷки*, *зуʷб*, *дуʷба* [15, с. 55–56];

– [y̆] – голосний переднього ряду, середнього підняття. Вважається рефлексом⁶ давніх фонем /*ē/ та /*ě/ в позиції новозакритих наголошених і ненаголошених складів. Типовий для багатьох закарпатських говірок: *рўг*, *пл̆т*, *прин̆с* [15, с. 74];

– [y̆ĭ], [y̆й], [y̆ы̆], [ы̆ĭ] – неоднорідні голосні двокомпонентного складу (дифтонги). Розвинулись у новозакритих складах на місці давньої фонемі /*ō/. Зафіксовані в гуцульському говорі (на Сучавщині): *нўй̆ж*, *грўим*, *кы̆ін̆'* [28, 118];

– [y̆ĭ], [y̆й], [y̆ы̆] – лабіалізовані однорідні голосні, переднього ряду, високого підняття. Є рефlekсами давньої фонемі /*ō/ в новозакритих наголошених складах. Вживаються в гуцульському говорі (на Сучавщині) в позиції після губних приголосних (чим відрізняються від схожих дифтонгів): *м̆'іст*, *дв̆'ір*, *п̆'ыд* [28, с. 117];

– [ўĭў] – неоднорідний голосний трикомпонентного складу (трифтонг), змішаного ряду. Є рефлексом давньої фонемі /*ō/. Розвинувся в наголошених складах (у повільному й експресивному мовленні). Зафіксовано в закарпатських говірках: *кўĭут*, *пўĭузно*, *двўĭур* [24, с. 38].

Отже, в системі вокалізму південно-західного наріччя налічуємо **30** голосних звуків. З них 18 голосних (60%) – це спільні звуки, які є в системі вокалізму іншого чи обох інших наріч; натомість 12 голосних (40%) є унікальними звуками, вживаними лише в межах південно-західного наріччя.

⁶ Інша, менш популярна, теорія походження закарпатського [y̆] полягає в тому, що цей звук вважається монофтонгічним рефлексом дифтонгів (та сама модель розвитку рефлексів давніх голосних середнього підняття, що і в північному наріччі) [див., напр.: 25].

Голосні звукотипи південно-східного наріччя:

– [i], [и], [e], [a], [o], [y] – шість вокалів, типових для загальнонаціональної мови [4, к. 1–2];

– [i^h] (i) – голосний переднього ряду, високого дещо обниженого (розширеного) ступеня підняття. Вживається в наголошеній і ненаголошеній позиціях як варіант фонем /i/, /и/ та /e/. Поширений у всіх говорах наріччя: *сні^hn*, *рі^hл':á*, *гли^hбóкий*, *ні^hчé* [20, с. 45, 56, 103];

– [i^h] (î) – голосний переднього ряду, високо-середнього дещо підвищеного (звуженого) ступеня підняття. Вживається в наголошеній і ненаголошеній позиціях як варіант фонем /i/, /и/ та /e/. Фіксується в усіх говорах наріччя: *виши^ht'ix*, *кужи^hл'*, *ні^hчé* [20, с. 60, 103];

– [i^e] – голосний переднього ряду, високо-середнього дещо обниженого (розширеного) ступеня підняття. Поширений на всій території наріччя в слабкій (ненаголошеній) позиції як алофон фонем /и/, /e/ та /a/: *ви^eшнéвий*, *жи^eл'ётка*, *ниви^eл'чка* [20, 30]. У деяких східнословобожанських говірках реалізує фонему /и/ в сильній позиції (під наголосом): *ві^eжи^eли^e*, *попросі^eли^eс'а*, *рі^eсу* [9, с. 60];

– [i^a] – голосний середнього ряду, середнього підвищеного ступеня підняття. Вживається як варіант фонем /и/ в ненаголошеній позиції: *ши^aнёл'а*, *би^aтёл'н'и* [20, с. 64];

– [и^o] – голосний передньо-середнього ряду, високо-середнього дещо обниженого (розширеного) ступеня підняття. Вживається в ненаголошеній позиції як алофон фонем /и/. Зафіксовано в середньонадніпрянському говорі: *ти^oб'é* [20, с. 86];

– [e^h] (ê) – голосний переднього ряду, середнього дещо підвищеного (звуженого) ступеня підняття. Вживається в ненаголошеній позиції як алофон фонем /e/, /и/ та /a/. Поширений на всій території наріччя: *зе^hрнó*, *чéре^hз*, *же^hвém* [20, с. 101];

– [e^a] (ε) – голосний середнього ряду, середнього дещо обниженого (розширеного) ступеня підняття. Виявляє фонем /e/, /a/, /и/. Поширений в надніпрянських говірках: *ве^aлікі*, *бе^aріза*, *хве^aнэра* [20, с. 64], зафіксований і в словобожанському говорі: *те^aнэр* [9, с. 61];

– [aⁱ] – голосний середнього ряду, низько-підвищеного підняття, реалізує фонему /a/ в наголошеній і ненаголошеній позиціях. Вживається у східнословобожанських говірках: *б'а'із'*, *м'а'кій* [9, с. 44];

– [a^e] (*â, ä*) – голосний середнього ряду, низького підвищеного (звуженого) ступеня підняття. Вживається як варіант фонем /e/ та /a/ в ненаголошеній позиції: *ча^eтвѣр*, *ма^eтѣрійа*, *вѣ^aрѣники* [20, с. 64];

– [a^o] – голосний заднього ряду, низького дещо підвищеного ступеня підняття. Реалізує фонему /o/ та /a/ в ненаголошеній позиції, поширений на всій території наріччя: *ра^oбіла*, *да^oбріш і*, *а^oкаційа* [20, с. 88];

– [o^u] – голосний мішаного ряду, середнього дещо підвищеного ступеня підняття. Вживається у ненаголошеній позиції як варіант фонему /o/. Зафіксований у середньонадніпряньському говорі: *чо^uтір'і*, *со^uб'і*, *мо^uд'і* [20, с. 86];

– [o^a] – голосний заднього ряду, середнього дещо обниженого (розширеного) ступеня підняття. Вживається у ненаголошеній позиції як варіант фонему /o/. Зафіксований у середньонадніпряньському говорі: *дітво^aра*, *со^aрочки* [20, с. 88, 105];

– [o^y] (*ô*) – голосний заднього ряду, середнього дещо підвищеного (звуженого) ступеня підняття. Вживається в ненаголошеній позиції як алофон фонем /o/ та /y/. Поширений на всій території наріччя: *ко^yжух*, *мо^yді*, *со^yсід* [20, с. 79, 89];

– [y^o] – голосний середнього ряду, високо-середнього ступеня підняття. Вживається в ненаголошеній позиції як варіант фонему /o/. Поширений в усіх говорах наріччя: *бу^oмага*, *ку^oпками*, *у^oт'уг* [9, с. 73].

Отже, південно-східне наріччя в системі вокалізму містить **20** голосних звуків. Причому 16 з них (80%) – це голосні, які є в складі іншого чи обох інших наріч; 4 голосні (20%) – унікальні звуки (не фіксовані в інших діалектах).

Загальний інвентар голосних звукотипів в українських діалектах (сукупно в трьох наріччях) складається з 50 одиниць. З них 15 голосних (30%) – це ті звуки, які присутні в кожному наріччі (базові вокали) – див. додатки (марковані жирним шрифтом звуки).

Консонантизм. Зауважимо, що в переважній більшості фонологічних студій основну увагу зосереджено на питаннях вокалізму. За словами А. М. Залеського, пояснення тут просте: в ході історичного розвитку приголосні зазнали менших змін порівняно з голосними [15, с. 3]. Систему консонантизму в діалектах вивчено переважно з погляду окремих проблем – кореляції твердості / м'якості, дзвінкості / глухості, асимілятивних явищ та ін.

Здійснити кількісний аналіз приголосних фонем уможлиблює «Атлас української мови» (передусім карта «Структури консонантизму», де подано узагальнену інформацію про склад приголосних в українських діалектах), деякі регіональні атласи, а також окремі статті і монографії.

Приголосні звукотипи північного наріччя:

– основні алофони приголосних фонем, які властиві вокалізму загальнонаціональної мови [4, с. 11];

– [ж'], [ч'], [ш'], [ʒ'] – палаталізовані шиплячі приголосні, поширені на півдні східнополіського говору та в західній частині західнополіського говору [4, к. 11];

– [б'], [п'], [м'], [w'], [v'], [ф'] – палаталізовані губні приголосні, на території наріччя вживаються в позиції перед рефlekсами давньої /*ē/, наголошеної /*ě/: *б'ерóзка, св'і́т* [13, с. 78];

– [к'], [х'], [г'], [ɣ'] – палаталізовані задньоязикові приголосні та глотковий, вживаються в позиції перед рефlekсами давнього /*ē/ [11, с. 67];

– [ц'^т], [т'^ц], [з'^д] – палаталізовані передньоязикові приголосні. Виявляють фонemi відповідно /т'/, /ц'/ і /д'/. Спорадично засвідчені в чорнобильських говірках, широко відомі в білоруських поліських говірках: *ц'^мóтка, з'^дá з'^дко, т'^вé'ité* [23, с. 54, 57];

– [л'] – «середній» альвеолярний твердий приголосний. Вживається переважно в східнополіських говірках, що межують з діалектами південно-східного наріччя: *б'лі́і, зелéні, булі́і* [5, с. 78];

– [ц'] – палаталізований приголосний звук (відрізняється від [ц'^т] меншим ступенем м'якості). Реалізує тверду і м'яку фонemi /ц/ і /ц'/. Поширений на всій території наріччя, зокрема в північній смузі: *отéц', птіц'а* [13, с. 78];

– [pʲ] – коронально-палаталізований приголосний звук (відрізняється від [pʲ] меншим ступенем м'якості). Є алофоном м'якої фонемі /pʲ/, фіксується найчастіше в поліських говірках з відсутнім палатальним [pʲ]: *пор'áдок* [13, с. 78].

Отже, система консонантизму північного наріччя сукупно складається з **51** приголосного звука: [б], [п], [м], [w], [v], [ʏ], [ф], [бʲ], [пʲ], [мʲ], [wʲ], [vʲ], [фʲ] (13 губних); [н], [л], [лʲ], [р], [pʲ], [pʲ], [т], [тʲ], [д], [ж], [жʲ], [з], [зʲ], [с], [сʲ], [з], [зʲ], [зʲ], [зʲ], [ц], [цʲ], [цʲ], [ч], [чʲ], [ш], [шʲ] (28 передньоязикових); [й], [тʲ], [дʲ], [лʲ], [нʲ], (5 середньоязикових); [г], [гʲ], [к], [кʲ], [х], [хʲ] (6 задньоязикових); [г], [гʲ] (2 глоткові). Майже всі приголосні, крім [цʲ], [тʲ], [зʲ], можна знайти в південно-західному наріччі та, окрім згаданих і [цʲ], [pʲ], – в південно-східному; кількість унікальних консонантів – 3 (6%).

Приголосні звукотипи південно-західного наріччя:

– основні алофони приголосних фонем, характерних для вокалізму загальнонаціональної мови [4, к. 11];

– [жʲ], [чʲ], [шʲ], [зʲ] – палаталізовані шиплячі приголосні, вживаються в багатьох південно-західних говорах [4, к. 11];

– [бʲ], [пʲ], [мʲ], [wʲ], [vʲ], [фʲ] – палаталізовані губні приголосні, на території наріччя вживаються в позиції перед [i] та в деяких говорах перед різними голосними: *т'ен'ер*, *см'еріка*, *б'іраза* [33, с. 63];

– [кʲ], [хʲ], [гʲ], [гʲ] – палаталізовані задньоязикові приголосні та глотковий, вживаються в карпатських та передкарпатських говірках: *к'ін'*, *вур'іх'ів*, *з'ірка* [13, с. 100];

– [лʲ] – «середній» альвеолярний приголосний, поширений у багатьох говорах (бойківському, гуцульському, лемківському, частково закарпатському, частині подільського): *булі́сте*, *відлі́га* [33, с. 69];

– [зʲʲ], [сʲʲ], [цʲʲ], [зʲʲ] – дорсально-палаталізовані (шепелюваті) приголосні, реалізують фонемі /з/, /с/ у наддністрянських і суміжних діалектах: *зʲʲ в'ір*, *сʲʲ м'іх*, *зʲʲ в'ір* [11, с. 67];

– [дʲ], [тʲ], [нʲ], [сʲ], [цʲ], [зʲ], [зʲ] – коронально-палаталізовані зубні передньоязикові приголосні (відрізняються від відповідних м'яких меншим ступенем палатальності). Вживаються в покутсько-буковинських, гуцульських, закарпатських та в окремих бойківських говірках [11, с. 67];

– [ж́], [ч́], [ш́], [з́] – напівпалаталізовані шиплячі приголосні, вимовляються в позиції перед [і] (який за походженням є рефлексом давньої фонемі /*ǣ/): *ножі́, ші́ст'* [11, с. 70]

– [ŋ] – напіввідкритий задній носовий твердий приголосний. Вживається в наддністрянських, надсянських, закарпатських, бойківських, деяких гуцульських говірках (найчастіше при вимовлянні запозичених лексем): *аґе́іна, гаґе́рена, Аґе́лііа* [11, с. 56];

– [p'] – палаталізований приголосний звук (відрізняється від палатального [p'] меншим ступенем м'якості). Вживається найчастіше в покутських говірках: *по́р'адо́к* [13, с. 78], зафіксований і в східноподільських говірках: *ца́р', ве́че́р'ати, тр'о́х* [20, с. 181].

Отже, система консонантизму південно-західного наріччя охоплює **66** приголосних звуків: [б], [п], [м], [w], [v], [ǔ], [ф], [б́], [п́], [м́], [ẃ], [v́], [ф́] (13 губних); [н], [ŋ], [н́], [л], [л́], [р], [р́], [p'], [т], [т́], [д], [д́], [ж], [ж́], [ж́'], [з], [з́], [з́ʷ], [з́'], [с], [с́], [с́ʷ], [с́'], [з], [з́], [з́ʷ], [з́'], [з́], [з́], [з́], [з́], [ц], [ц́], [ц́ʷ], [ц́'], [ч], [ч́], [ч́'], [ш], [ш́], [ш́'] (40 передньоязиковий); [й], [т́], [д́], [л́], [н́] (5 середньоязикових); [г], [ѓ], [к], [ќ], [х], [х́] (6 задньоязикових); [ґ], [ґ́] (2 глоткові). 55 приголосних звуків цього наріччя фіксуються в північних і південно-східних говорах; 11 приголосних (17%) є унікальними, тобто такими, що відсутні в інших наріччях.

Приголосні звукотипи південно-східного наріччя:

– основні алофони приголосних фонем, які типові для системи вокалізму загальнонаціональної мови [4, к. 11];

– [ж́'], [ч́'], [ш́'], [з́́'] – палаталізовані шиплячі приголосні, вживаються на значній території середньонаддніпряньського говору [4, к. 11];

– [б́'], [п́'], [м́'], [ẃ'], [v́'], [ф́'] – палаталізовані губні приголосні, вживаються в усіх говорах наріччя в позиції перед [і] або [й]: *п'ішлі́а, чоло́в'ікі́, зб'іра́ліса'* [20, с. 173];

– [ќ'], [х́'], [ѓ'], [ґ́'] – палаталізовані задньоязикові приголосні та глотковий, вживаються в позиції перед [і], фіксуються в усіх говорах наріччя: *б'і́лий, г'і́лка, к'і́шка* [20, 204, с. 212].

– [л́] – «середній» альвеолярний («полтавський» препалатальний), поширений передусім у середньонаддніпряньських

говірках, проте фіксується й на іншій території наріччя: *осилéдци, пошилí, гра́ли* [20, с. 169];

– [ж́], [ч́], [ш́], [ж́́] – напівпалаталізовані шиплячі приголосні, вимовляються в позиції перед голосними (здебільшого [а], [о], [е], [и]), іншими приголосними та в кінці слова. Поширені в наддніпрянському говорі та окремих слобожанських говірках: *дружóк, боршч́, вийж́ж́йут'* [20, с. 157].

Отже, у системі консонантизму південно-східного наріччя налічуємо **53** приголосні звуки: [б], [п], [м], [w], [v], [ŷ], [ф], [б́], [п́], [м́], [ẃ], [v́], [ф́] (13 губних); [н], [л], [л́], [р], [р́], [т], [д], [ж], [ж́], [ж́́], [з], [з́], [с], [с́], [з], [з́], [ж́́], [ж́́́], [ж́́́́], [ц], [ц́], [ч], [ч́], [ч́́], [ш], [ш́], [ш́́] (27 передньоязикових); [й], [т́], [д́], [л́], [н́] (5 середньоязикових); [г], [ѓ], [к], [ќ], [х], [х́] (6 задньоязикових); [г], [ѓ] (2 глоткові). Всі приголосні є такими, що вживаються в південно-західному наріччі і частково (крім напівпалаталізованих шиплячих) – в північному. Унікальних приголосних, які б не фіксувалися в інших наріччях, немає.

Загальний інвентар приголосних звукотипів у трьох наріччях складається з 69 одиниць. З них 49 звуків (71%) є тими консонантами, які присутні в кожному наріччі (базові приголосні) – див. додатки (марковані жирним шрифтом звуки).

Отже, репертуар звуків в українських наріччях такий:

	<i>Північне наріччя</i>	<i>Південно-західне наріччя</i>	<i>Південно-східне наріччя</i>
<i>Голосні</i>	34	30	20
<i>Приголосні</i>	54	66	53
<i>Разом</i>	88	96	73

Сукупно в трьох наріччях маємо 119 окремих звуків, з них 50 голосних і 69 приголосних – див. додатки.

Отже, згідно зі встановленими репертуарами найширше коло звукотипів зафіксовано у південно-західному наріччі, на 9% менше – у північному і найменше – у південно-східному (різниця з південно-західним наріччям – 32%, з північним наріччям – 21%). Різниця між кількістю звукотипів у південно-

західному наріччі та північному (9%) є невеликою, але статистично надійною для подальших висновків.

Спроба інтерпретації

Відповідно до методологічних передумов результати кількісного аналізу свідчать про те, що найбільш вірогідним місцем зародження української мови є ареал південно-західного наріччя. Менш вірогідно, що українська мова походить із зони північного (поліського) наріччя. І найменш вірогідною територією постання української мови є землі південно-східного наріччя.

Із цього висновку витікають такі міркування.

1. У територіальному формуванні української мови вбачаються три хронологічні періоди: перший період, пов'язаний із виникненням української мови на території сучасного південно-західного наріччя⁷; наступний період пов'язаний з поширенням української мови на землі сучасного північного наріччя; і третій період – це розповсюдження української мови на територію сучасного південно-східного наріччя. Методика нашого дослідження не дозволяє оперувати хронологічними одиницями, щоб окреслити часові межі цих періодів.

2. Найдавніші народи, засвідчені на території сучасного південно-східного наріччя (трипільці, арійці, скіфи, сармати, кіммерійці, представники дніпро-донецької, середньостогівської та інших культур, тобто дослов'янські племена) не можуть бути пов'язані з утворенням української мови; так само, найімовірніше, не стосуються до появи української мови і представники пізніших – вже слов'янських – культур, межі поширення яких не виходили за зону південно-східного наріччя.

Окремі із суджень, що є наслідком нашого загального висновку, підтверджують усталені в діалектології твердження, зокрема, про те, що українські говірки часово неоднорідні:

⁷ Найдавнішими племенами, які зафіксовано на землях південно-західного наріччя, вважаються представники поморської (померанської) і зубрицької культур. Найчастіше представниками цих культур називають венедів, яких, у свою чергу, прийнято вважати найпершими слов'янами [17] (хоча загалом питання походження слов'ян досі лишається дискусійним і остаточно не розв'язаним). Таким чином, найперший – праслов'янський – період у становленні української мови може бути асоційований з мовою венедів або інших найперших слов'янських племен, які перебували на землях сучасного ареалу південно-західного наріччя.

південно-західні й північні говори – старожитні (давнішого походження), південно-східні говори – новожитні (новішого походження). В лінгвоукраїністиці переконливою є думка і про те, що основою південно-східного наріччя є середньонаддніпряньський говір, історія якого тягнеться від архаїчної північної групи українських діалектів⁸. Тому логічно припустити, що сучасні південно-східні говори витворилися на ґрунті північних, і відповідають третьому (зазначеному вище) періоду формування української мови.

Та в лінгвоукраїністиці появу наддніпряньського говору вчені пов'язують із: а) багатовіковою інтерференцією між південно-західними та північними говірками, що не лише поєднала різнодіалектні явища, а й синтезувала якісно нові мовні риси, які можна віднести до найістотніших ознак української мови [16, с. 53]; б) з «колонізацією» Наддніпрянщини південно-західними діалектами, зокрема волинським і подільським [21, с. 7]. Щоправда, в окремих працях [26] виражено сумнів у тому, що поява наддніпряньських говірок найперше викликана впливом північних чи південно-західних говорів, оскільки «запозичення» з цих говорів не становлять мовного ядра наддніпряньського діалекту. Наші підрахунки засвідчують, що звуковий репертуар південно-східних і північних говірок збігається на 62%, південно-східного й південно-західного – теж на 62%. Таким чином, ґрунтуючись на наведених статистичних даних, отриманих на матеріалі кількісної характеристики голосних і приголосних, стверджуємо про умовно однаковий ступінь фонетичної спорідненості південно-східного наріччя з двома іншими.

Те, що наддніпряньський говір генетично приблизно однаковою мірою співвідносний з північними й південно-західними діалектами, часто пояснюється його історичною первинністю (з чим, виходячи з результатів дослідження, не можемо погодитися). Так, показовими (типовими для багатьох інших учених) є слова І. Огієнка про те, українська мова виникла в Середньому Подніпров'ї, а вже згодом

⁸ Поширеним є погляд, що до XV–VI ст. українські говори поділялися на 2 великі групи – південні (або південно-західні) та північні (або північно-східні) діалекти. Згодом, на наддніпряньському ґрунті виокремилася нова група діалектів, яку сьогодні називаємо південно-східним наріччям. Таку думку вперше висловив К. П. Михальчук, якого підтримали багато інших вчених, серед них – В. М. Ганцов, Ф. Т. Жилко, І. В. Матвіяс, Ю. В. Шевельов.

поширилася й на інші землі [27]. Ця гіпотеза, очевидно, витікає із середньодніпровської (надчорноморської) теорії походження слов'ян, яка сьогодні знаходить значну підтримку в студіях з ономастики (Ю. О. Карпенко, В. В. Лучик, В. П. Шульгач).

Є й інша «підручникові» версія, за якою українці як етнос витворилися на основі трьох слов'янських (засвідчених у літописах) племен – полян, древлян і сіверян, а українська мова виникла, відповідно, на ґрунті полянських, древлянських і сіверянських діалектів [31, с. 62]. Припускається, що територіально древляни і сіверяни були локалізовані в зоні сучасних середньо- і східнополіських говорів, а поляни – в зоні говірок Київщини. Тож українська мова, за цією гіпотезою, зародилася на інших землях, ніж виявлено в нашому дослідженні. До речі, ця версія походження українців та української мови певною мірою корелює з вісло-дніпровською теорією генези слов'ян (Л. Нідерле, М. Фасмер, Ф. П. Філін).

Багато хто з учених територію зародження української мови пов'язує винятково з ареалом говірок північного наріччя. Ось як стверджує Ю. В. Шевельов: загальноновизнаним є троїстий поділ українських діалектів на північне, південно-західне й південно-східне наріччя, причому ця послідовність нарічч правильно віддзеркалює й історію їх формування [32, с. 52]. На думку вченого, Полісся є більш архаїчною територією поселення з меншою інтенсивністю міграцій, ніж Передкарпаття, Карпати і Закарпаття, а тому й поліські діалекти – найархаїчніші. Інколи північне наріччя як ареал зародження української мови мотивують у зв'язку з вісло-одерською теорією походження слов'ян, відстоюваною Ю. В. Кухаренком, Т. Лером-Сплавінським, В. В. Мартиновим, В. В. Сєдовим та ін. Виходячи з цієї теорії, пращурами поліщуків були перші слов'янські мігранти з території басейну Вісли й Одру.

Вісло-одерською теорією можна пояснювати й український глотогенез в Карпатах через міграцію сюди тих же перших слов'ян (із західної частини басейну Вісли й Одру). Проте карпатський регіон як територія витоків української мови має більше реляцій з відомою дунайською (дунайсько-балканською) теорією слов'яногенезу. Мовні паралелі українських Карпат і південної Славії (Балкан) відображають карти «Загальнослов'янського лінгвістичного атласу» [див.:10]. Однак чи пов'язані ці паралелі з зародженням української мови

чи з її пізнішим розвитком, карти атласу показати не в змозі. Так само багато інших праць (із діалектології, ономастики, історії мови) відзначають тісне контактування карпатських говорів із сусідніми мовами – польською, румунською, молдовською, угорською та деякими віддаленими, зокрема німецькою, що, гадаємо, радше свідчить про інтерферентні впливи, ніж про власне український глотогенез.

Щоправда, існують гіпотези і про те, що прабатьківщиною слов'ян є саме Карпатський регіон (М. Гімбутас, В. В. Іванов, В. М. Кобичев, Ю. Удольф), а найдавнішими слов'янами, які розмовляли праслов'янською мовою (діалектами), дехто [30]⁹ називає предків гуцулів, бойків та лемків. У цьому зв'язку появу протоукраїнської мови на праслов'янському ґрунті інколи пояснюють тісними контактами карпатців із племенами західних слов'ян. Наприклад, у праці [35, с. 39] наступним після дивергенції праслов'янської мовної єдності виділено період із трьома діалектними групами, одна з яких – серболужицька – стала основою витворення верхньо- і нижньолужицької, чеської, словацької та української мов.

Загалом у питаннях витоків української мови існує багато різноманітних припущень. Спільне у більшості з них – це оперування фонетичними, лексичними чи граматичними віднайденими «слідами» української мови (починаючи з праслов'янської доби, а інколи й індоєвропейської), проте найчастіше без вказівок на локалізацію її зародження. Питання щодо території постання української мови має перспективу розв'язання лише на основі подальших досліджень діалектів.

Висновки

1. Проведене дослідження показало, що використана методика дослідження глотогенезу підтверджує дистрибуцію новожитніх (південно-східне наріччя) і старожитніх (північне й південно-західне наріччя) діалектів української мови: давніші діалекти дійсно володіють у своєму складі більшим репертуаром звуків порівняно з новішими діалектами.

⁹ Згідно з більш традиційним поглядом [12, 24–25], лемки, бойки та гуцули (і їхні діалекти) з'явилися внаслідок різноманітних переселень, починаючи з XIII–XIV ст.

2. Теорія (теорії) походження української мови з теренів новожитніх говірок (наприклад, трипільська теорія), згідно з результатами дослідження, маловірогідна.

3. Місце зародження української мови варто шукати в ареалах старожитніх говірок, у яких різноманіття звукових одиниць найбільша. У дослідженні виявлено, що найчисельніший репертуар звуків має південно-західне наріччя.

4. Відповідно до наших підрахунків, різниця між репертуаром звуків південно-західного й північного наріччя (ареали з найчисленнішим інвентарем звуків) така, що дає підстави припускати про зародження української мови на території південно-західних говорів.

Література

1. Atkinson Q. D. Phonemic Diversity Supports a Serial Founder Effect Model of Language Expansion from Africa / Q. D. Atkinson // *Science*. – 2011. – Vol. 332. – P. 346–349.

2. Атлас української мови: в 3 т. – Т. 1: Полісся, Середня Наддніпрянина і суміжні землі. – К.: Наук. думка, 1984. – 440 с.

3. Атлас української мови: в 3 т. – Т. 2: Волинь, Наддністрянщина, Закарпаття і суміжні землі. – К.: Наук. думка, 1988. – 520 с.

4. Атлас української мови: в 3 т. – Т. 3: Слобожанщина, Донеччина, Нижня Наддніпрянина, Причорномор'я і суміжні землі. – Ч. 3. – К.: Наук. думка, 2001.

5. Бевзенко С. П. Українська діалектологія / С. П. Бевзенко. – К.: Наук. думка, 1980. – 246 с.

6. Біла О. С. Довгі голосні в зоні українсько-білоруських міждіалектних контактів / О. С. Біла // *Праці XIII Республіканської діалектологічної наради*. – К.: Наук. думка, 1970. – С. 245–257.

7. Бондар О. І. До питання про час виникнення української мови / О. І. Бондар // *Мова: структура, суспільство, культура*. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2012. – С. 90–94.

8. Герман К. Ф. Українські говірки Північної Буковини / К. Ф. Герман. – Чернівці: Рута, 1995. – 392 с.

9. Глуховцева К. Д. Динаміка українських східнослобожанських говірок / К. Д. Глуховцева. – Луганськ: Альма-матер, 2005. – 592 с.

10. Гриценко П. Ю. Carpatho-Balkanica 2: Українсько-хорватський паралелі на картах «Загальнослов'янського лінгвістичного атласу» / П. Ю. Гриценко // *Лемківський діалект у загальноукраїнському контексті. Studia Methodologica*. – Вип. 27. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – С. 5–12.

11. Дзензелівський Й. О. Конспект лекцій з української діалектології. Ч.1: Фонетика. – Ужгород: Вид-во Ужгородського ун-ту, 1965. – 126 с.

12. Жилко Ф. Т. Ареальні системи української мови / Ф. Т. Жилко // Мовознавство. – 1990. – № 4. – С. 18–27.

13. Жилко Ф. Т. Нариси з діалектології української мови / Ф. Т. Жилко. – К.: Рад. школа, 1955. – 316 с.

14. Жилко Ф. Т. Перехідні говірки від української до білоруської мови в південно-західних районах Чернігівщини / Ф. Т. Жилко // Діалектологічний бюлетень. – Вип. 4. – 1953. – С. 7–20.

15. Залеський А. М. Вокалізм південно-західного наріччя / А. М. Залеський. – К., 1973. – 156 с.

16. Залеський А. М. Діалектна основа фонологічної системи сучасної української літературної мови / А. М. Залеський // Українська літературна мова в її взаємодії з територіальними діалектами. – К., 1977. – С. 50–95.

17. Залізняк Л. Л. Від склавинів до української нації / Л. Л. Залізняк. – К., 1997. – 256 с.

18. Іщенко О. С. Українська мова походить з Африки? / О. С. Іщенко // Dialog der Sprachen, Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht: II. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. – Muenchen: Verlag Otto Sagner, 2012. – S. 50–59.

19. Калнынь Л. Э. К типологии украинского диалектного вокализма / Л. Э. Калнынь // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1978. – М.: Наука, 1980. – 296–308.

20. Мартинова Г. І. Середньопадніпрянський діалект. Фонологія і фонетика / Г. І. Мартинова. – Черкаси: Тясмин, 2003. – 368 с.

21. Матвіяс І. Г. Проблема формування південно-східного наріччя / І. Г. Матвіяс // Структура і розвиток українських говорів на сучасному етапі: Тези доповідей і повідомлень XV Республіканської діалектологічної наради. – Житомир, 1983. – С. 6–8.

22. Назарова Т. В. Аканье в украинских говорах / Т. В. Назарова // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1975. – М.: Наука, 1977. – С. 211–260.

23. Назарова Т. В. Лінгвістичний атлас Нижньої Прип'яті / Т. В. Назарова. – К.: Наук. думка, 1985. – 136 с.

24. Никоваев С. Новые данные о вокализме карпатоукраинских говоров / С. Никоваев // Український діалектологічний збірник. Кн. 3. – К.: Довіра, 1997. – С. 33–39.

25. Німчук В. В. Походження української мови / В. В. Німчук // Етнічна та етнокультурна історія України. – К.: Наук. думка, 2005. – С. 351–469.

26. Німчук В. В. Проблема українського діалектогенезу / В. В. Німчук // Проблеми сучасної ареалогії. – К.: Наук. думка, 1994. – С. 25–47.

27. Огієнко І. Історія української літературної мови / І. Огієнко. – К.: Наша культура і наука, 2001. – 440 с.

28. Павлюк М. Рефлекси давніх о, е в нових закритих складах в українських говірках Румунії / М. Павлюк, І. Робчук // Праці XIII Республіканської діалектологічної наради. – К.: Наук. думка, – 1970. – С. 113–121.

29. Панькевич І. Українські говори Підкарпатської Русі і сумежних областей. Ч. 1: Звучня і морфологія. – Praha: Orbis, 1938. – 550 с.

30. Таранець В. Г. Українці: етнос і мова / В. Г. Таранець. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. – 364 с.

31. Тищенко К. Правда про походження української мови / К. Тищенко // Український тиждень. – 2012. – № 39. – С. 22–66.

32. Шевельов Ю. В. Історична фонологія української мови / Ю. В. Шевельов. – Харків: Акта, 2002. – 1056 с.

33. Шило Г. Ф. Південно-західні говори УСРСР на північ від Дністра / Г. Ф. Шило. – Львів: Вид-во Львівського пед. ін.-ту, 1957. – 186 с.

34. Шило Г. Ф. Поліські дифтонги й монофтонги в історичному та лінгвогеографічному висвітленні / Г. Ф. Шило // Праці XIII Республіканської діалектологічної наради. – К.: Наук. думка, 1970. – С. 62–71.

35. Шустер-Шевц Г. Возникновение западнославянских языков из праславянского и особенности серболужицкого языкового развития / Г. Шустер-Шевц // Вопросы языкознания. – 1983. – № 2. – С. 33–50.

Oleksandr Ishchenko

***The Inventory of Sounds in Dialects:
on the Problem of the Origins of the Ukrainian Language***

The study presents a hypothesis about the origin territory of Ukrainian language. Due to methodology that was approbated by other scientists it was found the probable area of beginning of Ukrainian language is an area of South-Western Ukrainian dialects.

Keywords: *sounds, dialect, origins of the Origins of the Ukrainian Language, South-Western dialect.*

ДОДАТКИ

1. Інвентар голосних звуків українських діалектів

Голосні	Північне наріччя	Південно-західне наріччя	Південно-східне наріччя
i	+	+	+
i^и	+	+	+
i^е	+		
i^еi		+	
i^у		+	
и	+	+	+
иⁱ	+	+	+
и^ы		+	
и^е	+	+	+
и^а			+
и^о			+
i^уи		+	
и^е	+		
ы		+	
ы^о		+	
ы^у		+	
i^уы		+	
ы^п		+	
е	+	+	+
ē	+		
е^и	+	+	+
е^а	+	+	+
е^о	+		
е^у		+	
а	+	+	+
ā	+		
аⁱ			+
а^е	+	+	+
а^о	+	+	+
о	+	+	+
о^и			+
о^с	+		
о^а	+		+
о^у	+	+	+
о^у	+		
у	+	+	+
i^у	+		

$\widehat{y\acute{u}}$		+	
$\widehat{y\acute{i}}$	+		
$\widehat{y\acute{e}}$	+		
$\widehat{y\acute{o}}$	+		
y°	+	+	+
\ddot{y}	+	+	
$\widehat{y\acute{i}}$	+	+	
$\widehat{y\acute{i}}$	+	+	
$\widehat{y\acute{b}}$		+	
$\widehat{y\acute{e}}$	+		
$\widehat{y\acute{e}}$	+		
$\widehat{y\acute{o}}$	+		
$\widehat{y\acute{o}}$	+		

2. Інвентар приголосних звуків українських діалектів

Приголосні	Північне наріччя	Південно- західне наріччя	Південно- східне наріччя
б	+	+	+
п	+	+	+
м	+	+	+
w	+	+	+
v	+	+	+
ÿ	+	+	+
ф	+	+	+
б'	+	+	+
п'	+	+	+
м'	+	+	+
w'	+	+	+
v'	+	+	+
ф'	+	+	+
н	+	+	+
η		+	
н'		+	
л	+	+	+
л'	+	+	+
р	+	+	+
р'	+	+	
р'	+	+	+
т	+	+	+
т'^ц	+		
т'		+	
д	+	+	+
д'		+	

ж	+	+	+
ж̇		+	+
ж'	+	+	+
з	+	+	+
з'		+	
з ^{ж'}		+	
з'	+	+	+
с	+	+	+
с'		+	
с ^{ш'}		+	
с'	+	+	+
з	+	+	+
з'		+	
з ^{д'}	+		
з ^{з'}		+	
з'	+	+	+
з̇	+	+	+
з̇'		+	+
з̇'	+	+	+
ц	+	+	+
ц'	+	+	
ц ^{ч'}		+	
ц'			
ц ^{т'}	+		
ч	+	+	+
ч̇		+	+
ч'	+	+	+
ш	+	+	+
ш̇		+	+
ш'	+	+	+
й	+	+	+
т'	+	+	+
д'	+	+	+
л'	+	+	+
н'	+	+	+
г	+	+	+
г'	+	+	+
к	+	+	+
к'	+	+	+
х	+	+	+
х'	+	+	+
г	+	+	+
г'	+	+	+